

PHYSICS AND MATHEMATICS

ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ В ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВАХ CrNiTiZrCu

Бердибеков А.Т.

*PhD, ассоциированный профессор,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

Юров В.М.

*кандидат физ.-мат. наук, доцент,
КарТУ, Караганда, Республика Казахстан*

Доля А.В.

*докторант PhD,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

Гученко С.А.

*докторант PhD,
Научно-исследовательский центр
Карагандинского университета имени Е.А. Букетова,
Караганда, Республика Казахстан*

Грузин В.В.

*доктор технических наук, профессор,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

INTERNAL FRICTION IN HIGH-ENTROPY ALLOYS CrNiTiZrCu

Berdibekov A.,

*PhD, associate professor,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan*

Yurov V.,

*Candidate of phys.-mat. sciences, associate professor
KarTU, Karaganda, Kazakhstan*

Dolya A.,

*PhD candidate,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan*

Guchenko S.,

*PhD candidate,
Research Center of the Karaganda University named after E.A. Buketova,
Karaganda, Republic of Kazakhstan*

Gruzin V.

*Doctor of Technical Sciences, Professor,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan*

Аннотация

В статье исследован высокоэнтропийный сплав (ВЭС) CrNiTiZrCu. Предложена модель, по которой определены толщины поверхностного слоя R(I) и R(II). Один из них представляет собой наноструктуру, а другой – мезоструктуру. Размерные эффекты в слое R(I) определяются всем коллективом атомов в системе (коллективные процессы). Такие «квазиклассические» размерные эффекты наблюдаются только в наночастицах и наноструктурах. В слое R(II) должно быть много размерных эффектов, связанных с температурой, магнетизмом, оптикой и другими физическими свойствами. Поскольку в слоях R(I) и R(II) возникают внутренние напряжения, то они приводят к внутренним затухающим волнам. Эти волны мы сопоставляем к

внутреннему трению. Предсказанное нами, особенно в слое R(I), терагерцевое излучение относится к поверхностным плазмонам – поляритонам (плазмонам). Плазмоны в металлах и сплавах обладают фиксированной частотой (близкой к плазменной частоте металла), и их свойства могут лишь слегка меняться от структуры к структуре. Иными словами, «металлическая» плазмоника является пассивной, что ограничивает ее практические применения. Представленная нами модель внутреннего трения в высокоэнтропийных сплавах изложена нами впервые и требует дальнейших теоретических и экспериментальных исследований.

Abstract

The article investigates the high-entropy alloy (HEA) CrNiTiZrCu. A model is proposed to determine the thicknesses of the surface layer R(I) and R(II). One of them is a nanostructure, and the other is a mesostructure. Size effects in the R(I) layer are determined by the entire group of atoms in the system (collective processes). Such "quasi-classical" size effects are observed only in nanoparticles and nanostructures. In the R(II) layer, there should be many size effects associated with temperature, magnetism, optics, and other physical properties. Since internal stresses arise in the layers R(I) and R(II), they lead to internal damped waves. These waves we compare to internal friction. The terahertz radiation predicted by us, especially in the R(I) layer, refers to surface plasmons - polaritons (plasmons). Plasmons in metals and alloys have a fixed frequency (close to the plasma frequency of the metal), and their properties can vary only slightly from structure to structure. In other words, "metal" plasmonics is passive, which limits its practical applications. The model of internal friction presented by us in high-entropy alloys is presented by us for the first time and requires further theoretical and experimental studies.

Ключевые слова: высокоэнтропийный сплав, металл, нанослой, мезослой, внутреннее трение, структура, поверхность, плазмон.

Keywords: high-entropy alloy, metal, nanolayer, mesolayer, internal friction, structure, surface, plasmon.

Введение

Поверхностный слой твердого тела представляет собой структуру, свойства которой отличны от свойств остального объема [1]. Современные методы в высоком вакууме позволяют измерить толщину поверхностного слоя. Оказалось, что для кремния он равен 3.1 нм, а для золота – 1.2 нм [1], то есть поверхностный слой представляет собой наноструктуру. Наноструктурная модель поверхностного слоя была представлена нами в работах [2, 3]. Масштабные уровни поверхностных слоев твердых тел, возникающих в них в ходе деформации, обсуждались в работе [4].

Мы рассмотрим вопрос о возникновении внутренних напряжений в высокоэнтропийных пятиэлементных сплавах CrNiTiZrCu. Высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) начали исследовать 20 лет тому назад и последние обзоры приведены в работах [5, 6].

Объекты и методы исследования.

Сплав CrNiTiZrCu был изготовлен следующим образом. Брались микропорошки соответствующих

металлов и смешивались в эквимолярных пропорциях. Затем приготовленная смесь порошков помещалась в мелющий стакан планетарной шаровой мельницы, изготовленный из карбида вольфрама и добавлялись мелющие тела (шары диаметром (5-10) мм) также изготовленные из карбида вольфрама, масса которых была равна 10 массам смеси порошков. После стакан наполняли бензином «Галоша», плотно закрывали крышку и включали планетарную шаровую мельницу (скорость вращения составляла 500 об/мин, время работы 5 часов). Полученный гомогенизированный состав затем сушился в вакууме и при помощи прессформы прессовался в плоский диск диаметром 100 мм и толщиной 5 мм. Далее диск помещался в вакуумную термопечь и спекался в ней в течение 3 часов.

На рис. 1а показан РФЭС спектр сплава CrNiTiZrCu, измеренный на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-5910, а на рис. 1б представлен спектр дифракции, измеренный на рентгеновском дифрактометре XRD-6000.

Таблица 1.

Количественный химический состав CrNiTiZrCu, ат. %

Элемент	Cr	Ni	Ti	Zr	Cu
Номинальный	20	20	20	20	20
в аргоне	23,2	21,2	19,9	17,1	6,8

Рисунок 1. РФЭС (а) и спектр дифракции (б) сплава CrNiTiZrCu

Толщина поверхностного слоя дается эмпирической формулой [2, 3]:

$$\begin{aligned} R(I) &= 0.17 \cdot 10^{-9} \nu, \\ R(II) &= 0.17 \cdot 10^{-7} \nu. \end{aligned} \quad (1)$$

В (1) нужно знать один параметр – молярный объем элемента металла или соединения, который равен $\nu = M/\rho$ (M – молярная масса, ρ – ее плотность).

Для элементов с высокой энтропией справедливы следующие соотношения:

$$T_m = \sum_{i=1}^n c_i (T_m)_i, \quad M = \sum_{i=1}^n c_i (M)_i, \quad \rho = \sum_{i=1}^n c_i (\rho)_i, \quad \dot{A} = \sum_{i=1}^n c_i (E_i). \quad (2)$$

где $(T_m)_i$ – температура плавления каждого элемента сплава (K), $(M)_i$ – молярная масса каждого элемента сплава ($г/моль$), ρ – плотность каждого элемента сплава ($г/см^3$), E – модуль Юнга ($ГПа$), c_i – концентрация каждого элемента сплава, n – число элементов сплава.

На поверхности ВЭС поверхностные атомы оказываются некомпенсированными с атомами, которые находятся в объеме (рис. 2а) [1]. Поэтому, происходит релаксация поверхностных слоев, причем релаксированная поверхность характеризуется лишь изменением межплоскостных расстояний d_{ij} (рис. 2б).

а)

б)

Рисунок 2. Атомы на поверхности и в объеме (а); схематическая иллюстрация нормальной (слева) и латеральной (справа) релаксаций верхнего атомного слоя полубесконечного кристалла [1].

Во-вторых, сделан важный вывод о сильном влиянии экранирования электронной плотностью на равновесное положение ионов, о необходимости учета адиабатичности процесса релаксации и о серьезных недостатках расчетов с «замороженным» профилем плотности заряда. В-третьих, установлена общая тенденция анизотропии релаксации: более плотноупакованные поверхности меньше релаксируют. В-четвертых, показано, что в релаксации могут участвовать несколько слоев решетки. Многослойная релаксация имеет осциллирующий характер (первое межплоскостное d_{12} расстояние как правило, уменьшено, второе d_{23} увеличено относительно объемного), период осцилляции равен периоду упаковки слоев, параллельных поверхности.

Внутренние напряжения ϵ_{is} между фазами R(I) и R(II) можно просчитать по формуле [8]:

$$\epsilon_{is} = \sqrt{[W_a / R(I)] \cdot E} \quad (3)$$

Сила адгезии для ВЭС равна:

$$F(I) = \gamma_1 \cdot R(I). \quad (4)$$

Работа адгезии W_a определяется по формуле Дюпре [8]:

$$W_a = \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_{12} \approx \gamma_1 + \gamma_2, \quad (5)$$

где γ_1 , γ_2 и γ_{12} – поверхностные энергии слоя R(I) и R(II), и межповерхностного слоя, которая $\gamma_{12} = 0$ в силу фазового перехода II рода.

Расчеты и обсуждение результатов.

Представим формулу (1) в виде схемы на рис. 3а и просчитаем параметры сплава CrNiTiZrCu по табл. 1 и формулам (1) – (5) (табл. 2).

Таблица 2.

Параметры сплава CrNiTiZrCu.

Сплав	R(I), нм	R(II), нм	W_a , Дж/м ²	ϵ_{is} , МПа	E, ГПа	F(I), 10 ⁻⁹ Н
CrNiTiZrCu	1.10	110	1.967	17000	166	0.49

Рисунок 2. Схема поверхностных слоев в твердом теле (а); затухающие волны в слое R(I) и R(II) (б).

Рис. 2а и табл. 2 показывают, что поверхностный слой сплава CrNiTiZrCu состоит из слоя R(I) = 1.1 нм и представляет собой наноструктуру, и слоя R(II) = 0.1 микрон, и представляет собой мезоструктуру. Размерные эффекты в слое R(I) определяются всем коллективом атомов в системе (коллективные процессы). Такие «квазиклассические» размерные эффекты наблюдаются только в наночастицах и наноструктурах [9]. Экспериментально их можно наблюдать на очень чистых монокристаллах при скользком падении рентгеновского излучения, когда угол падения равен или меньше критического угла полного внутреннего отражения [10]. Когда угол падения становится меньше критического, преломленная волна экспоненциально затухает в объеме на характерной глубине порядка нескольких нанометров. В результате формируется, так называемая, исчезающая волна, которая распространяется параллельно поверхности. Поэтому дифракция таких волн дает информацию о структуре поверхностного слоя [1].

Слой R(II) простирается примерно до размера, где начинается объемная фаза. С этого размера начинаются размерные свойства. Под наноматериалами принято понимать материалы, основные структурные элементы которых не превышают нанотехнологической границы ~ 100 нм, по крайней мере, в одном направлении [9, 10]. Ряд исследователей высказывает мнение, что верхний предел

(максимальный размер элементов) для наноструктур должен быть связан с неким критическим характерным параметром: длиной свободного пробега носителей в явлениях переноса, размерами доменов/доменных стенок, диаметром петли Франка-Рида для скольжения дислокаций и т.п. [9, 10]. Значит в слое R(II) должно быть много размерных эффектов, связанных с температурой, магнетизмом, оптикой и другими физическими свойствами.

Поскольку в слоях R(I) и R(II) возникают внутренние напряжения, то они приводят к внутренним затухающим волнам (рис. 2б). Эти волны мы сопоставляем к внутреннему трению. По современным представлениям внутреннее трение - это способность материалов рассеивать энергию механических колебаний, переводя ее посредством различных механизмов в тепло [11]. То, что в слоях R(I) и R(II) наблюдаются разные величины внутреннего трения видно из следующих примеров.

На рис. 3а показана вихреобразная структура (электронная микроскопия), образовавшаяся в сплаве Fe-17Ni-10W-10Co-1Mo-1Ti [12], проэкструированном при комнатной температуре со степенью деформации $\epsilon = 87\%$. Рис. 3б демонстрирует подобие приведенной структуры картине движущейся жидкости (в этом случае воды с частицами алюминия) во вращающемся цилиндре, нагретом по внешней поверхности и охлажденном в центре [12].

а

б

Рисунок 3. Структура сплава Fe-17Ni-10W-10Co-1Mo-1Ti после гидроэкструзии 87% (а) и ее подобие с конвекцией жидкости (с алюминиевыми частицами) во вращающемся цилиндре, нагретом по внешней поверхности и охлажденном в центре (б) [12].

Подобная структура наблюдается и с нашим сплавом CrNiTiZrCu (рис. 4а), который мы сопоставляем с ячейками Бенара (рис. 4б) [13].

а)

б)

Рисунок 4. Изображения сплавов CrNiTiZrCu (а); ячейки Бенара с силиконовым маслом ПМС-10 с алюминиевой пудрой (б) [13].

Из рис. 1б следует, что сплав CrNiTiZrCu формируется, в основном, в ГЦК структуре (рис. 5а). На этом же рис. показана кинетическая диаграмма усталостного разрушения.

а)

б)

Рисунок 5.

ГЦК структура сплава CrNiTiZrCu (а) [5]; кинетическая диаграмма усталостного разрушения (б).

Мерой внутреннего трения является обратная добротность Q^{-1} , которая по Дебаю равна [11]:

$$Q^{-1} = 2Q_{\max}^{-1} \frac{2\pi f\tau}{1 + (2\pi f\tau)^2}, \quad (6)$$

где f – частота колебаний образца, τ – время релаксации.

Максимальное значение внутреннего трения

достигается при $2\pi f\tau = 1$. Время релаксации τ можно определить для слоев R(I) и R(II), зная скорость звука в сплаве – $\tau_1 = R(I)/v$ и $\tau_2 = R(II)/v$. Скорость звука в сплаве CrNiTiZrCu, по нашим измерениям, равна $v = 5121$ м/с. Тогда $\tau_1 = 0.2 \cdot 10^{-12}$ с и $f_1 = 0.8 \cdot 10^{12}$ Гц = 0.8 ТГц; $\tau_2 = 23.4 \cdot 10^{-12}$ с и $f_2 = 0.006$ ТГц. Это значит, что для слоев R(I) и R(II) наблюдается терагерцевое и микроволновое излучение (рис. 6) [14].

Рисунок 6. Спектр электромагнитных волн и терагерцовый «провал».

Если обратиться к табл. 2, то $Q^{-1} \sim \varepsilon_{is}$ – внутреннему напряжению между фазами R(I) и R(II). Если считать $Q^{-1} = \varepsilon_{is} = 17 \cdot 10^9 = \delta/\pi$ (δ – логарифмический декремент затухания).

До недавнего времени большая часть терагерцового спектра f не использовалась в связи с тем, что отсутствовали как источники, так и приемники когерентного излучения этого диапазона. Поэтому терагерцовый участок электромагнитного спектра называли «терагерцовым провалом» (рис. 6).

С появлением первого терагерцового квантового каскадного лазера (ККЛ) в 2002 году [15] и последовавшего значительного прогресса в разработке терагерцового ККЛ «терагерцовый провал» в электромагнитном спектре (рис. 6) постепенно начала закрываться.

Предсказанное нами, особенно в слое R(I), терагерцевое излучение относится к поверхностным плазмонам – поляритонам (плазмонам). Плазмоны в металлах и сплавах обладают фиксированной частотой (близкой к плазменной частоте металла), и их свойства могут лишь слегка меняться от структуры к структуре. Иными словами, «металлическая» плазмоника является пассивной, что ограничивает ее практические применения [16].

Представленная нами модель внутреннего трения в высокоэнтропийных сплавах изложена нами впервые и требует дальнейших теоретических и экспериментальных исследований, впрочем, как и недавние исследования [17].

Заключение

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) выделены в особый класс сплавов, в которых помимо элементного состава достигается эффект высокой энтропии состава при относительно простой кристаллической решетке. ВЭС зачастую обладают свойствами, которые недоступны их элементам по отдельности. То же и относится и к внешнему трению, которое даже в простых металлах выглядит довольно сложно. На наш взгляд, эта ситуация связана с тем, что исследователи пока не научились

определять толщину поверхностного слоя, которая для металлов может составлять нанометры и мезометры.

Данная научная статья опубликована в рамках выполнения научной программы программно-целевого финансирования на 2021-2023 годы ИРН № BR1090150221 «Разработка технологии защитных покрытий поверхностей вооружения и военной техники для защиты от агрессивных факторов окружающей среды и условий эксплуатации» (исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан).

Список литературы

1. Оура К., Лифшиц В.Г., Саранин А.А., Зотов А.В., Катаяма М. Введение в физику поверхности. - М.: Наука, 2006. - 490 с.
2. Юров В.М. Толщина поверхностного слоя атомарно-гладких кристаллов // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов, 2019, вып. 11. С. 389-397.
3. Yurov V.M., Goncharenko V.I., Oleshko V.S., Sha Mingun. Anisotropy of the surface of carbon materials // Eurasian Physical Technical Journal, 2021, Vol. 18, No. 3(37). – P. 15-24.
4. Панин В.Е., Сергеев В.П., Панин А.В. Наноструктурирование поверхностных слоев конструкционных материалов и нанесение наноструктурных покрытий. Томск: Изд-во ТПУ, 2010. 254 с.
5. Рогачев А.С. Структура, стабильность и свойства высокоэнтропийных сплавов // Физика металлов и металловедение, 2020, том 121, № 8. С. 807-841.
6. Батаева З., Руктуев А., Иванов И., Юргин А., Батаев И. Обзор исследований сплавов, разработанных на основе энтропийного подхода // Обработка металлов (технология оборудование инструменты), 2021, Том 23, № 2. С. 116-146.

7. Векилов Ю.Х., Вернер В.Д., Самсонова М.Б. Электронная структура поверхностей переходных металлов // *Успехи физических наук*, 1987, Т. 151, №2. – С. 341-376.
8. Зимон А.Д. Адгезия пленок и покрытий. - М.: Химия, 1977. – 352 с.
9. Уваров Н.Ф., Болдырев В.В. Размерные эффекты в химии гетерогенных систем // *Успехи химии*. 2001. Т. 70 (4). С. 307–329.
10. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.: Физматлит, 2005. 412 с.
11. Головин И.С. Внутреннее трение и механическая спектроскопия металлических материалов. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2012. – 247 с.
12. Константинова Т.Е. Эволюция дислокационной структуры металлических систем в условиях высоких давлений // *Физика и техника высоких давлений*, 2009, том 19, № 1. С. 7-30.
13. Черкасова Т.В. Дислокационная структура поликристаллических сплавов Cu-Al и Cu-Mn и соотношения физики пластической деформации. – Диссертация кандидата физ.-мат. наук, Томск, 2016. – 184 с.
14. Царев М.В. Генерация и регистрация терагерцового излучения ультракороткими лазерными импульсами. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. - 75 с.
15. Kohler R. et al. Terahertz semiconductor-heterostructure laser // *Nature*, 2002, V. 417, №. 6885. - С. 156-192.
16. Гайдученко И.А. Асимметричные устройства на основе углеродных нанотрубок и графена как детекторы терагерцового диапазона. - Диссертация кандидата физ.-мат. наук, Долгопрудный, 2019. 192 с.
17. Сыщиков А.А. Внутреннее трение в металлах на границах зерен, содержащих поры. - Диссертация канд. физ.-мат. наук, Воронеж, 2022. 113 с.